

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 180–186

OD OBEZITY K RAKOVINE – CESTY, MECHANIZMY, RIZIKÁ FROM OBESITY TO CANCER - PATHWAYS, MECHANISMS, RISKS

Peter Minárik^{1,2,3}, Daniela Mináriková^{1,4},

¹Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
²Oddelenie gastroenterológie a II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

³Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

⁴Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

peterminarik57@gmail.com

SÚHRN

V porovnaní s ľuďmi so zdravou hmotnosťou sú ľudia s preobezitou alebo obezitou vystavení väčšiemu riziku chronických chorôb vrátane viacerých zhubných nádorov. Obezita sa pokladá za presvedčivo potvrdenú príčinu minimálne 13 zhubných nádorov. Obezita zvyšuje riziko špecifického úmrtia na zhubné nádory, ako aj úmrtia zo všetkých príčin. Obezita podporuje rast nádorov prostredníctvom viacerých patologických mechanizmov. Ak sú pacienti s obezitou postihnutí zhubným nádorom, potom pri porovnaní s onkologickým pacientmi, ktorí majú normálnu telesnú hmotnosť, majú častejšie horšiu odpoveď na štandardnú onkologickú liečbu, vyššiu pravdepodobnosť vzniku nádorových metastáz a častejšie aj horšiu prognózu. Obezita ovplyvňuje všetky známe vlastnosti a etapy karcinogenézy. Medzi významné celulórne a metabolické faktory karcinogenézy sa pokladajú aj adipocyty. Osobitný význam pri podpore karcinogenézy majú tzv. adipocyty podporujúce karcinogenézu, ktoré vznikajú z bielych adipocytov. Dysfunkčné tukové tkanivo u ľudí s obezitou podporuje viacerými mechanizmami tvorbu nádorových metastáz. Vedecké dôkazy potvrdzujú, že čím väčšiu nadmernú telesnú hmotnosť majú ľudia počas dospelosti, tým vyššie je u nich riziko rozvoja niektorých druhov zhubných nádorov. Výnimkou je jedine premenopauzálny karcinóm prsníka, kde je rizi-

ko vzniku tohto nádoru u žien s obezitou vo všeobecnosti nižšie. Naopak, dôkazy takisto potvrdzujú, že čím viac ženy počas dospelosti priberú na telesnej hmotnosti, tým je u nich riziko postmenopauzálného karcinómu prsníka vyššie. Obezita sa spája so zvýšeným rizikom celkovej úmrtnosti i špecifickej nádorovej úmrtnosti. Poruchy v systémovej metabolizme a zápalové procesy a signály vedúce k tumorigenéze pri obezite sú predmetom rozsiahleho vedeckého výskumu.

Kľúčové slová: hmotnosť; tuk; adipocyty; obezita; rakovina; zhubné nádory; karcinogenéza; metastázy

ABSTRACT

Compared to people of a healthy weight, people who are preobese or obese are at greater risk of chronic diseases, including several malignancies. Obesity is considered to be a convincingly confirmed cause of at least 13 malignant tumors. Obesity increases the risk of cancer-specific death as well as death from all causes. Obesity promotes tumor growth through multiple pathological mechanisms. If obese patients are affected by a malignant tumor, then when compared to oncological patients who have a normal body weight, they often have a worse response to standard oncological treatment, a higher probability of developing tumor metas-

tases, and often a worse prognosis. Obesity affects all known properties and stages of carcinogenesis. Adipocytes are also considered important cellular and metabolic factors in carcinogenesis. Of particular importance in promoting carcinogenesis are the so-called cancer associated adipocytes that arise from white adipocytes. Dysfunctional adipose tissue in people with obesity supports the formation of tumor metastases through several mechanisms. Scientific evidence confirms that the more excess body weight people have during adulthood, the higher their risk of developing certain types of malignant tumors. The only exception is premenopausal breast cancer, where the risk of developing this tumor is generally lower in obese women. Conversely, evidence also confirms that the more weight women gain during adulthood, the higher their risk of postmenopausal breast cancer. Obesity is associated with an increased risk of total mortality and cancer-specific mortality. Disturbances in systemic metabolism and inflammatory processes and signals leading to tumorigenesis in obesity are the subject of extensive scientific research.

Key words: weight; fat; adipocytes; obesity; cancer; malignant tumors; carcinogenesis; metastases

ÚVOD

V porovnaní s ľuďmi so zdravou hmotnosťou sú ľudia s preobezitou alebo obezitou vystavení väčšiemu riziku mnohých chronických chorôb vrátane cukrovky, vysokého krvného tlaku, kardiovaskulárnych ochorení, mozgovej mŕtvice, ako aj zvýšenému riziku úmrtia zo všetkých príčin. Obezita sa navyše pokladá za presvedčivo potvrdenú príčinu minimálne 13 zhubných nádorov (Berrington de Gonzalez a kol., 2010, National Institute of Health. National Cancer Institute, 2022). Dostupné dáta o asociácii medzi obezitou a rizikom vzniku zhubných nádorov pochádzajú z veľkých kohortových observačných epidemiologických štúdií. Mnohé údaje z observačných štúdií však nedokážu jednoznačne potvrdiť kauzálny vzťah obezity ku konkrétnym zhubným nádorom. Je to spôsobené tým, že jedinci s obezitou alebo preobezitou (nadváhou) sa od štíhlych ľudí môžu líšiť aj iným spôsobom, než je množstvo ich telesného tuku. Je možné, že aj iné odlišnosti než telesný tuk, môžu byť u ľudí s obezitou zdrojom zvýšeného rizika rakoviny. Napriek tomu možno konštatovať, že všetky renomované onkologické spoločnosti a agentúry

(International Agency for Research on Cancer, World Cancer Research Fund, National Cancer Institute, American Institute of Cancer Research, American Cancer Society, a ďalšie) dospeli k záveru, že existuje dostatok konzistentných dôkazov o tom, že vyššie množstvo telesného tuku je spojené so zvýšeným rizikom viacerých druhov zhubných nádorov. Navyše pacienti, ktorí v čase diagnostikovania zhubného nádoru majú vyšší BMI, alebo pacienti, ktorí už prekonalí jedno onkologické ochorenie, majú vyššie riziko, že v budúcnosti u nich vznikne iný, s predchádzajúcim nádorom nesúvisiaci zhubný nádor (Feigelson a kol., 2021, Sung a kol., 2020).

Množstvo a distribúcia telesného tuku

Tuk nie je v organizme rozložený rovnomerne. Hromadí sa predovšetkým v podkoží v oblasti ramien, brucha, bokov, stehien a v gluteálnej oblasti. Môže sa však hromadiť aj intraabdominálne alebo viscerálne a môže sa ukladať tiež v iných orgánoch, akými sú napríklad pečeň alebo kostrové svaly. Zásoby tuku možno preto rozdeliť na "periférne" alebo "centrálne" (vnútrobrušné). Pri hodnotení závažnosti adipozity sa nemá posudzovať len celkové množstvo telesného tuku, ale aj jeho regionálna distribúcia, ako aj to, či sa vyskytuje aj vo vnútri špecifických orgánov (napr. v pečeni, pečeno-žltá steatóza). K informáciám o rozložení telesného tuku a závažnosti adipozity prispievajú údaje o náraste telesnej hmotnosti, takisto aj vybrané antropometrické merania, predovšetkým obvod pásu, pomer obvodu pásu a obvodu bokov, pomer obvodu pásu k telesnej výške. Merania, ako je prírastok hmotnosti dospelých, obvod pásu, obvod bokov a pomer pásu a bokov prispievajú k informáciám o rozložení tukového tkaniva. Experti Svetového fondu pre výskum rakoviny na základe početných vedeckých argumentov došli k záveru, že:

A) existujú presvedčivé dôkazy o tom, že nadhmotnosť (preobezita) alebo obezita počas dospelosti zvyšujú riziko rakoviny úst, hltana a hrtana; pažeráka (adenokarcinóm); žalúdka (kardia); pankreasu; žlčníka; pečene; prsníka (u žien po menopauze); vaječníkov; endometria; prostaty (pokročilý karcinóm prostaty) a obličiek.

B) väčší prírastok telesnej hmotnosti počas dospelosti zvyšuje u žien riziko postmenopauzálného karcinómu prsníka;

C) nadhmotnosť (preobezita) alebo obezita v dospelosti pred menopauzou znižuje riziko karcinómu prsníka pred menopauzou;

D) nadhmotnosť alebo obezita vo veku 18 až 30 rokov znižuje u žien riziko rakoviny premenopauzálného aj postmenopauzálného karcinómu prsníka (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2018). Nižšie riziko karcinómu prsníka u mladých žien s nadváhou alebo obezitou v porovnaní so štíhlymi ženami je vzácnym úkazom paradoxného vplyvu obezity v onkológii. Hoci na vyjadrenie miery obezity sa bežne používa Body Mass Index (BMI), je dobre známe, že tento parameter nevyjadruje najpresnejšie kardio-metabolické a nádorové riziká obezity. Na hodnotenie miery zdravotných rizík by sa preto mal uprednostniť obvod pásu, pretože lepšie koreluje s brušnou (viscerálnou) obezitou a ukazovateľmi „nezdravého“ metabolizmu, medzi ktoré okrem nádorových rizík patria predovšetkým poruchy metabolizmu lipidov, poruchy metabolizmu glukózy (vrátane diabetu) a artériovej hypertenzie. Takisto sa podarilo potvrdiť aj fakt, že nadmerný obvod pásu pri abdominálnej obezite zvyšuje aj výskyt a úmrtnosť viacerých druhov zhubných nádorov, a to predovšetkým karcinómu prsníka u žien po menopauze a kolorektálneho karcinómu. Rizikový vzťah obezity k rakovine môže mať aj opačný kurz: viacero klinických štúdií potvrdilo, že ak sa u ľudí s obezitou udržateľne zníži telesná hmotnosť, či už v dôsledku konzervatívnych liečebných metód (redukčná diéta, fyzická aktivita, psychologický koučing, antiobezitiká) alebo operačných zákrokov (bariatrické výkony), riziko vzniku zhubných nádorov sa u nich znižuje.

Obr. 1. 13 zhubných nádorov, spojených s nadhmotnosťou a obezitou. Zdroj: NIH, 2022; Minárik a Mináriková, 2023.

Cesty a mechanizmy karcinogénneho vplyvu obezity

Obezita podporuje rast nádorov prostredníctvom viacerých patologických mechanizmov, medzi ktoré patria predovšetkým • metabolické poruchy, • nerovnováha hormonálnych faktorov, • nerovnováha rastových faktorov, • chronická inflamácia. Ak sú pacienti s obezitou postihnutí zhubným nádorom, potom pri porovnaní s onkologickým pacientmi, ktorí majú normálnu telesnú hmotnosť, majú častejšie horšiu odpoveď na štandardnú onkologickú liečbu, vyššiu pravdepodobnosť vzniku nádorových metastáz a častejšie aj horšiu prognózu (O'Flanagan a kol., 2017).

Obezita ovplyvňuje všetky známe vlastnosti a etapy karcinogenézy: • preprogramuje energetický metabolizmus, • potenciuje proliferatívnu signalizáciu, • spôsobuje chronickú inflamáciu, • zintenzívňuje genómovú nestabilitu, • posilňuje replikatívnu nesmrteľnosť buniek, • potenciuje neoangiogézu, • aktivuje procesy invázie a tvorby metastáz, • zvyšuje odolnosť voči: rastovým supresorom, induktorom bunkovej smrti (apoptózy) a imunoregulátorom (Hanahan a kol., 2011).

Obrázok 2: Obezita ovplyvňuje všetky známe vlastnosti a etapy karcinogenézy

Voľne spracované podľa: Hanahan, D. a kol. 2011

Medzi významné celulórne metabolické faktory karcinogenézy sa pokladajú aj adipocyty (tukové bunky). Histologicky sa rozlišujú tri hlavné typy adipocytov:

• **BIELE ADIPOCYTY**, ktoré tvoria > 95 % tukovej hmoty. Biele adipocyty za istých okolností, napríklad pri nadmernej akumulácii triacylglycerolov, produkujú vo zvýšenej miere metabolické faktory, ktoré sa asociujú s nádorovými chorobami, napr. leptín, rezistín, IGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor-1), TNF- α (tumor necrosis faktor-alfa), IL-6 (interleukín-6), ako aj voľné mastné kyseliny, a naopak,

OBEZITA, NÁRAST TELESNEJ HMOTNOSTI A RIZIKO ZHUBNÝCH NÁDOROV					
Hodnotenie WCRF/AICR		Faktory znižujúce riziko		Faktory zvyšujúce riziko	
		Expozícia	Typ nádoru	Expozícia	Typ nádoru
SILNÉ DŮKAZY	Presvedčivé			Obezita u dospelých	Pažerák Pankreas Pečeň Kolorektum Prsník (po menopauze) Endometrium Oblčky
				Nárast hmotnosti v dospelosti	Prsník (po menopauze)
	Pravdepodobné	Obezita v dospelosti	Prsník (pred menopauzou)	Obezita v dospelosti	Ústna dutina, farynx, larynx Žalúdok (kardia) Žľčník Vaječníky Prostata (pokročilý karcinóm)
		Obezita u mladých dospelých	Prsník (pred menopauzou) Prsník (po menopauze)		
OBMEDZENÉ DŮKAZY	Obmedzené s náznakom			Obezita v dospelosti	Cervix (BMI ≥ 29 kg/m ²)
SILNÉ DŮKAZY	Zásadný vplyv na riziko je nepravdepodobný	Neboli identifikované			

Tab. 1. Obezita a nárast telesnej hmotnosti vo vzťahu k riziku zhubných nádorov, Voľne spracované podľa: WCRF/AICR, 2018

znižujú produkciu proteínového hormónu adiponektínu, ktorý okrem toho, že zvyšuje inzulínovú senzitivitu, má aj protizápalové, kardioprotektívne a antikancerogénne vlastnosti.

- **HNEDE ADIPOCYTY**, ktoré tvoria 1–2 % tukovej hmoty. Hnedé adipocyty produkujú sekretóm, ktorý zahŕňa viacerých faktorov, ktoré podporujú termogénezu, zvyšujú energetický výdaj, potláčajú inflamáciu a normalizujú inzulínovú senzitivitu. Okrem mnohých iných látok sem patrí už vyššie spomínaný adiponektín.

- **BĚŽOVÉ ADIPOCYTY**, ktoré sa ťažko kvantifikujú, pretože sú rozptýlené pod kožou v blízkosti chrbtice a kľúčnej kosti a u dospelých sa nedajú odobrať ako celok.

Adipocyty sú typom stromálnych buniek a nachádzajú sa aj v rôznych tkanivách, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu v oblasti mikroprostredia nádorov. Z bieleho tukového tkaniva môže vzniknúť viacero druhov adipocytov. Hlavným bunkovým typom, ktoré vznikajú z bielych adipocytov, sú tzv. zrelé adipocyty. Zrelé adipocyty sa vyznačujú tým, že majú okrúhly tvar, obsahujú iba malý počet mitochondrií,

vylučujú rôzne druhy adipocytokínov a obsahujú len jednu veľkú tukovú kvapku. Z bielych adipocytov však môžu vzniknúť aj adipocyty podporujúce karcinogénezu (cancer-associated adipocytes). Tieto vznikajú z bielych adipocytov pri nádorovej progresii a predstavujú malígnu fenotyp adipocytov. Adipocyty podporujúce karcinogénezu okrem iných procesov vytvárajú aj fibroblasty, ktoré metabolizujú svoje lipidy na glycerol a voľné mastné kyseliny. Tieto adipocyty podporujú karcinogénezu tým, že vylučujú v nádorovom mikroprostredí exogénne mastné kyseliny, poskytujú pre nádorové bunky dostatočné množstvo energie. Navyše vedú k metabolickému preprogramovaniu rakovinových buniek. Adipocyty podporujúce karcinogénezu významne ovplyvňujú nielen rast samotných nádorov, ale aj proces tvory metastáz, a to prostredníctvom viacerých mechanizmov, vrátane parakrinnej, juxtakrinnej a endokrinnej signalizácie, vylučovania viacerých metabolitov a metabolického preprogramovania. Tento účinok je najväčší pri nádoroch, ktoré sú úzko s adipocytmi spojené, medzi ktoré patria karcinóm prsníka, kolorektálny

karcinóm a karcinóm ovárií. Preto cieleň ovplyvňovanie adipocytov podporujúcich karcinogézu a metabolizmu lipidov môže byť budúcnosti potenciálnym príspevkom pri liečbe rakoviny (Huihui a kol., 2021).

Obrázok 3: Vybrané molekulárne a metabolické mechanizmy vzájomného vzťahu medzi obezitou a rakovinou
 Voľne spracované podľa: O'Flanagan a kol., 2017
 Poznámky: IGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor-1), PAI-1 (inhibitor aktivátora plazminogénu-1), VEGF (vaskulárny endotelový rastový faktor)

Obezita a nádorové metastázy

Dysfunkčné tukové tkanivo u ľudí s obezitou podporuje metastatický proces. Na to, aby nádorové bunky prežili, musia komunikovať so svojím prostredím. Nadmerné zásoby dysfunkčného tukového tkaniva prostredníctvom viacerých metabolických signálnych dráh podporujú prežitie metastatických nádorových buniek, čo umožňuje tvorbu sekundárnych nádorov na vzdialených miestach. Onkologickí pacienti s obezitou majú preto oproti pacientom s normálnou telesnou hmotnosťou v dôsledku zrýchleného šírenia nádoru častejšie horšiu prognózu. Zabránenie komunikácii nádorových buniek s tukovým tkanivom by preto v budúcnosti mohlo viesť k novým liečebným postupom zameraným na zastavenie takéhoto šírenia a tvorby nádorových metastáz. V súčasnosti sa hľadajú nové druhy terapie a zásahy do životného štýlu v snahe zabrániť komunikácii medzi rakovinovými bunkami a tukovým tkanivom (Annett a kol., 2020).

Obrázok 4: Kľúčové etapy metastatickej kaskády
 Voľne spracované podľa: Annett, 2020

Od obezity k rakovine: prehľad rizík

Vedecké dôkazy potvrdzujú, že čím väčšiu nadmernú telesnú hmotnosť majú ľudia počas dospelosti, tým vyššie je u nich riziko rozvoja niektorých druhov zhubných nádorov. Výnimkou je jedine premenopauzálny karcinóm prsníka, kde je riziko vzniku tohto nádoru u žien s obezitou vo všeobecnosti nižšie. Naopak dôkazy takisto potvrdzujú, že čím viac ženy počas dospelosti priberú na telesnej hmotnosti, tým je u nich riziko postmenopauzálného karcinómu prsníka vyššie. V nasledujúcej časti uvádzame základný prehľad rizík pre tie zhubné nádory, u ktorých je potvrdený dôkazný vzťah k obezite (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2018). Vo významnej väčšine uvedených prípadov sa relatívne riziko nižšie uvedených nádorov s nárastom BMI viac alebo menej zvyšuje (Pati a kol., 2023).

Table 2. Gender-specific summary of cancer risk for each 5 kg per m² increase in BMI for major cancers with strong evidence of relationship with obesity.

Type of Cancer	Number of Cohorts	Relative Risk (95% Confidence Interval)	
		Women	Men
Endometrial cancer [4]	19	1.59 (1.50–1.68)	NA
Gallbladder cancer [4]	4	1.59 (1.02–2.47)	1.09 (0.99–1.21)
Esophageal adenocarcinoma [4]	5	1.51 (1.31–1.74)	1.52 (1.33–1.74)
Kidney cancer [4]	12	1.34 (1.25–1.43)	1.24 (1.15–1.34)
Postmenopausal breast cancer [4]	34	1.12 (1.08–1.16)	NA
Hepatocellular cancer [19]	9	1.12 (1.03–1.22)	1.19 (1.09–1.29)
Pancreatic adenocarcinoma [23]	23	1.10 (1.04–1.16)	1.13 (1.04–1.22)
Colon cancer [4]	29	1.09 (1.05–1.13)	1.24 (1.20–1.28)
Ovarian cancer [77]	34	1.06 (1.00–1.12)	NA
Stomach cancer [4]	8	1.04 (0.90–1.20)	0.97 (0.88–1.06)
Rectal cancer [4]	29	1.02 (1.00–1.05)	1.09 (1.06–1.12)
Later stage prostate cancer [73]	23	NA	1.08 (1.04–1.12)

NA = not available.

Obrázok 5: Prehľad rizika rakoviny pre každé zvýšenie BMI o 5 kg/m² pre zhubné nádory so silným dôkazným vzťahom s obezitou: v závislosti od pohlavia

Prevzaté z: Pati, S., a kol., 2023

PEČEŇ – ŽLČNÍK – PANKREAS / KOLOREKTUM – ŽALÚDOK (KARDIA) – ENDOMETRIUM

Figure 5.11: CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of liver cancer

Figure 5.34: CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of gallbladder cancer

Figure 5.6: CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of pancreatic cancer incidence

Figure 5.13: CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of colorectal cancer

Figure 5.32: CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of cardia stomach cancer

Figure 5.22 CUP non-linear dose-response association of body mass index and the risk of endometrial cancer

Figure 5.18: CUP non-linear dose-response association of waist circumference and the risk of postmenopausal breast cancer

PREMENOPAUZÁLNY KARCINÓM PRSNÍKA

Figure 5.42: CUP non-linear dose-response association of waist circumference and the risk of premenopausal breast cancer¹

POSTMENOPAUZÁLNY KARCINÓM PRSNÍKA

Obrázok 6 a 7: Nelineárny vzťah medzi obvodom pásu (karcinóm prsníka) alebo BMI (ostatné nádory) so zhubnými nádormi, ktoré majú silný dôkazný vzťah k obezite

Prevzaté z: World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Body fatness and weight gain and the risk of cancer. dietandcancerreport.org

Obezita sa spája so zvýšeným rizikom celkovej úmrtnosti i špecifickej nádorovej úmrtnosti. Systematický prehľad a metaanalýza 230 kohortových štúdií, zahŕňajúcich 6,3 milióna pacientov so zhubnými nádormi ukázala, že

nadváha (preobezita) a obezita sa spája so zvýšeným rizikom úmrtnosti. Štúdia potvrdila, že obezita sa spája so zvýšenou celkovou a špecifickou nádorovou úmrtnosťou. Obezita sa v priemere spája so 14 % zvýšeným rizikom

celkovej úmrtnosti (pomer rizika [HR] pre celkové prežitie 1,14; 95 % CI, 1,09–1,19; $p < 0,001$). Obezita sa takisto spája so 17 % zvýšeným rizikom špecifickej nádorovej úmrtnosti (HR pre prežitie špecifické pre rakovinu, 1,17; 95 % CI, 1,12–1,23; $p < 0,001$). Navyše sa obezita sa spája s 13 % zvýšeným rizikom nádorovej recidívy (HR pre recidívu, 1,13; 95 % CI, 1,07–1,19; $p < 0,001$) (Petrelli a kol., 2021, Aune a kol., 2016).

ZÁVER

Výskyt obezity medzi dospelými a dospievajúcimi je na Slovensku na vzostupe a v súčasnosti je vyšší ako priemer EÚ. Onkologickí pacienti s obezitou majú v porovnaní s onkologickými pacientmi s normálnou telesnou hmotnosťou častejšie horšiu prognózu, sú odolnejší voči chemoterapii a náchylnejší na vznik vzdialených metastáz. Základom pre kauzálnu väzbu medzi obezitou a zhubnými nádormi je viacero metabolických a hormonálnych mechanizmov. Obezita ovplyvňuje každú charakteristickú vlastnosť a každú vývojovú etapu nádorového ochorenia. Poruchy v systémovej metabolizme a zápalové procesy a signály vedúce k tumorigenéze pri obezite sú predmetom rozsiahleho vedeckého výskumu.

Použité skratky:

AICR / American Institute for Cancer Research
BMI / Body Mass Index
WCRF / World Cancer Research Fund

KONFLIKT ZÁUJMOV

Autori nemajú žiaden potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s týmto článkom.

LITERATÚRA

1. Annett, S., Moore, G., Robson, T., et al. (2020) "Obesity and Cancer Metastasis: Molecular and Translational Perspectives", *Cancers*, 12, 3798; Dostupné na: doi:10.3390/cancers12123798.
2. Aune, D., Sen, A., Prasad, M., et al. (2016) "BMI and all cause mortality: Systematic review and non-linear dose-response meta-analysis of 230 cohort studies with 3.74 million deaths among 30.3 million participants", *BMJ*, 353, i2156.
3. Berrington de Gonzalez, A., Hartge, P., Cerhan, JR., et al. (2010) "Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults", *New England Journal of Medicine*, 363(23): p. 2211–2119.
4. Feigelson, HS., Bodelon, C., Powers, JD., et al. (2021) "Body mass index and risk of second cancer among women with breast cancer", *Journal of the National Cancer Institute*, 113(9): p. 1156–1160.
5. Hanahan, D., Weinberg, RA. (2011) "Hallmarks of cancer: the next generation", *Cell*, 144(5): p. 646–74. Dostupné na: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013>. PMID:21376230.
6. Huihui, Y., Songbing, H. (2021) "Multi-faceted role of cancer-associated adipocytes in the tumor microenvironment (Review)", *Molecular Medicine Reports*, 24: 866. Dostupné na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8554381/pdf/mmr-24-06-12506.pdf>.
7. Minárik, P., Mináriková, D. (2023) "Protirakovinová diéta. Strava a pohyb pri prevencii a liečbe", Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ISBN 978-80-8140-833-5.
8. National Institute of Health. National Cancer Research Institute. Division of Cancer Control & Population Sciences (2022) "Obesity and Cancer". Washington DC, USA: NIH, NCI. Dostupné na: <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet>.
9. O'Flanagan, CH., Bowers, LW., Allott, EH., Hursting SD. (2017) "Molecular and metabolic mechanisms underlying the obesity–cancer link", In book: *Energy balance and obesity* (pp.112 - 121) Chapter: 12. 2017. International Agency for Research on Cancer. Editors: Isabelle Romieu, Laure Dossus, Walter Willett.
10. Pati, S., Irfan, W., Jameel, A., et al. (2023) "Obesity and Cancer: A Current Overview of Epidemiology, Pathogenesis, Outcomes, and Management", *Cancers*, 15, 485. Dostupné na: <https://doi.org/10.3390/cancers15020485>.
11. Petrelli, F., Cortellini, A., Indini, A., et al. (2021) "Association of Obesity With Survival Outcomes in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis", *JAMA Netw. Open*, 4, e213520.
12. Sung, H., Hyun, N., Leach, CR., et al. (2020) "Association of first primary cancer with risk of subsequent primary cancer among survivors of adult-onset cancers in the United States", *JAMA*, 324(24): p. 2521–2535.
13. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2018) "Continuous Update Project Expert Report 2018. Body fatness and weight gain and the risk of cancer", Washington DC (USA): WCRF/AICR, ISBN 978-1-912259-26-7. Dostupné na: www.dietandcancerreport.org.